

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

Салохиддинова Альбина Наримановна

Преподаватель кафедры русского языка и литература
Денауского института предпринимательства и педагогики,
Республика Узбекистан

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7766750>

ARTICLE INFO

Received: 16th March 2023
Accepted: 23th March 2023
Online: 24th March 2023

KEY WORDS

Школьное образование,
письменная и устная
грамотность, виды
функциональной
грамотности.

ABSTRACT

В современном мире, понятие «грамотность» является одним из базовых факторов, способствующих активному участию в политической, социальной, культурной и других сферах деятельности.

Задача современного образования в первую очередь - формирование функционально грамотных людей. Грамотность письменная и устная неразрывно связаны друг с другом. И это актуально и в изучении русского языка в школах с узбекским языком обучения.

На протяжении всего учебного процесса педагоги ставят перед собой главные вопросы: «Как достичь в процессе обучения отличных результатов? Как повысить уровень знаний у учащихся? Чем заинтересовать учащихся на уроках?». И это действительно так, ведь заставить работать на уроке ученика становится с каждым годом все труднее. И это требует от педагогов постоянного совершенствования и мастерства. Современным школьникам доступна вся информация, которую они получают из источников интернета. Но педагог - он на то и педагог, чтобы не останавливаться и не заикливаться на проблеме, а искать способы и ими решать проблему, то есть достигать свою цель в грамотном обучении учащихся. Ведь цель поставленная перед самим собой и подстёгивает нас идти вперёд и завоёвывать новые вершины. Цель которую мы должны с вами достигнуть на данном этапе - это цель обучения грамотному письму на уроках русского языка в школах с узбекским языком обучения.. И все педагоги преподающие русский язык в этих школах, тоже задают сами себе ранее перечисленные вопросы.

Отношение современного обучения на уроках русского языка в школах с узбекским языком обучения к письму и обучению умениям выражать свои мысли в письменной форме резко изменилось, - письмо начинают рассматривать, как резерв в повышении эффективности обучения языку. И в качестве конечных требований отличной успеваемости в области обучения письму, хочу предложить вам рассмотреть несколько методов используемых мной на уроках русского языка в школе с узбекским языком обучения, которые по моему мнению и исходя из моего личного опыта.

являются самыми эффективными. Но для начала, давайте уточним что же такое обучение письменной речи, и какие компоненты оно в себя включает?

Задачи обучения письменной речи неразрывно связаны с созданием условий для обучения письменной речи. Эти задачи включают в себя:

- формирование у учащихся необходимых графических, речемыслительных навыков и умений формулировать свои мысли,
- расширение кругозора и знаний учащихся,
- овладение интеллектуальной готовностью создавать содержание письменного произведения речи,
- овладением культурой носителей языка,
- формирование представлений о речевом стиле и графической форме письменного текста.

Обучение технике письма неразрывно связано с овладением алфавита, графики, орфографии и пунктуации. Письмо, а также техника письма являются средством обучения не родной речи, начальным этапом в развитии продуктивной письменной речи. Продуктивная, или второе её название - экспрессивная письменная речь в зависимости от назначения подразделяется на следующие уровни:

- учебную письменную речь;
- коммуникативную письменную речь.

Что же подразумевается под термином «Учебная письменная речь»? Конечно же – это выполнение в письменной форме упражнений: условно- речевых и языковых, которые направлены на овладение продуктивными лексико-грамматическими навыками, а также речевыми умениями, включая умения коммуникативной письменной речи. Учебная письменная речь является не только эффективным средством обучения, но и действенным средством контроля. Сочинение и подробное изложение – это традиционное средство контроля продуктивных навыков и умений письма. А теперь давай те рассмотрим, что же такое коммуникативная письменная речь. Коммуникативная речь – это экспрессивный вид речевой деятельности, нацеленный на развитие умения создавать речевые сообщения в письменной форме. И это происходит в сочетании с учебной письменной речью, которая в свою очередь, опирается на технику письма, сформированные графические и орфографические навыки. Целью обучения коммуникативной письменной речи является развитие умений создавать различные типы или жанры письменных сообщений – текстов, которые могут понадобиться обучаемым в их учебной или профессиональной деятельности, а также в личных целях.

И на основе рассмотренного содержание лингвистических основ обучения русскому языку учащихся школ с узбекским языком обучения, я предлагаю рассмотреть методы, которые считаю эффективными на уроках русского языка.

Метод «Использование омофонов».

Омофоны — слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному. Их еще называют фонетические омонимы. Омофоны – это омонимы, возникшие вследствие действия фонетических законов русского языка: одинакового произношения

некоторых гласных в безударном положении, а также оглушения звонких согласных в конце слова и в середине слова перед глухими.

Например: придел – предел, претворяться – притворяться, дужка – душка, прут – пруд и др.

Использование на уроках русского языка в школах с узбекским языком с обучения методов с использованием омофонов, позволят учащимся запоминать слова их значение и правописания, а так же разовьют умение отличать их друг от друга. Для этого я предлагаю вам следующие упражнения.

1. Работа с таблицами.

Существительное-омофон	Однокоренные слова	Существительное-омофон	Однокоренные слова
прут		пруд	
лук		луг	
компания		кампания	
плод		плот	
кот		код	

Слова для справок: пруттик, предельный, компания, кампанейский, плодовые, плотина, котище, коды, луковая, луга, лужок.

Глагол - омоним	Однокоренные слова	Глагол - омоним	Однокоренные слова
посесть		посидеть	
презреть		призреть	
полить		палить	
преступить		приступить	

Слова для справок: сесть, седой, сидеть, сиденье, сидячий, – презирать, презрение, презрительный, призрение, преступление, преступник, преступница, преступный; приступ, приступить; пальба, спалить; полив, поливка, поливальный.

Распределите глаголы омонимы и существительные омонимы по своим местам.

Существительное-омоним	Существительное-омоним	Глагол -омоним	Глагол -омоним
Прут	- пруд	Посесть	- посидеть

Предел – придел, посесть – посидеть, презреть – призреть, лук-луг, преступить – приступить, компания-кампания, палить – полить, пруд – прут, кот-код.

2. Составление предложений с омофонами.

Из данных слов - омофонов составьте предложения и запишите их.

Образец: Отвар из луковой шелухи очень полезен для мытья волос. Кругом виднелись зелёные луга.

Слова для справок: пруд – прут, кот – код, палить-полить, посесть-посидеть.

3. Составление словосочетаний с омофонами. К данным словам подберите пару омофона. *Образец:* предел – придел

Слова: кот, лук, кампания, посидеть, призреть, палить, прут.

4. Запишите значение данных слов.

Образец: Кот – это домашнее животное, самец. Любимое занятие кота ловля мышей. Слова: луг, код, лук, пруд, прут.

5. Вставьте в омофоны пропущенные буквы. Объясните свой выбор.

- 1) Ко_ облизывает лапки. Ко_ стоит на телефоне.
- 2) Я не люблю есть лу_ потому что он горький. Лу_ был усыпан ромашками.
- 3) Старик пос_дел от горя. Девочка пос_дела на скамейке.
- 4) Мама св_ла пятно на рубашке. Птица св_ла гнездо на дереве. 5) Маша пол_скала щенка. Иван пол_скал горло.

Метод «Использование монофонов».

Термин «монофон» состоит из двух слов — «моно» — один, «фон» — звук. Таким образом, монофон — это краткий учебный рассказ, все слова которого начинаются на одну и ту же букву (на один звук). Например, на «а», или на «б», или на «п» и т.д. Тавтограмма – тот же монофон; но чаще встречается в стихах, чем в прозе.

Упражнения с монофонами и тавтограммами способствуют не только активизации дикции и произношения, а так же развитию письменной речи. Данные ниже упражнения расширяют словарный запас, формируют стиль не только говорящего, а также способствуют становлению письменной речи.

Упражнения с монофонами:

Составьте небольшие предложения со словами на начальную букву «Б», «В», «Д». Образец: Алина Алле аукает ау. Птица парит перелетая правый паром.

Выпишите существительные с данного стихотворения и определите их род, число, падеж. Образец: Лучистый лен любовно лепит. Лён - сущ-ное, муж. род, ед. число, И.п.

Метод «Найди и исправь ошибку».

Методика предназначена для проверки владения нормами орфоэпии, словообразования учащимися. Путём создания экспериментальной ситуации. В качестве языкового материала используются мини-тексты. Дети могут работать прямо на бланках, исправляя ошибку, или в тетрадях, или на отдельных листах. Бланки с заданием раздаются в классе в качестве самостоятельной работы. Учитель предлагает ученикам ознакомиться с заданием и спрашивает, понятно ли оно. Если у детей есть вопросы по выполнению работы, оценок, учитель отвечает на них.

Текст № 1. Несколько советов. (По Т. Джефферсону)

Не откладывай до завтра, что можешь сделать сегодня.

Не заставляй другого делать то, что можешь сделать сам.

Гордость обходится дороже, чем всё, что нужно для еды, питья, жилища, одежды.

Сколько мы перемучились из-за того, что не случилось, но лишь могло случиться.

Если рассердишься, прежде чем что-нибудь сделаешь или скажешь, сосчитай до десяти. Если не поможет, сосчитай до ста, и это не помогло - сосчитай до тысячи.

Проверь себя:

Не откладывай до завтра, что можешь сделать сегодня.

Не заставляй другого делать то, что можешь сделать сам.

Гордость обходится дороже, чем всё, что нужно для еды, питья, жилища, одежды.

Сколько мы перемучились из-за того, что не случилось, но лишь могло случиться.

Если рассердишься, прежде чем что-нибудь сделаешь или скажешь, сосчитай до десяти. Если не поможет, сосчитай до ста, и это не помогло - сосчитай до тысячи.

Текст № 2.

Весной все на земле просыпается к новой жизни. Тает снег, появляется молодая зеленая травка. На деревьях и кустах распускаются листочки. Весной возвращаются к нам перелетные птицы: скворцы, грачи, аисты. Они начинают вить гнезда, готовят жилье для будущих птенцов.

Приятно наблюдать, как все вокруг обновляется, украшается после зимнего сна. Весело пают ручейки, на все голоса прославляют приход весны пернатые музыканты. Воздух наполняется душистым запахом растений. (Из интернет источника).

Проверь себя:

Весной все на земле просыпается к новой жизни. Тает снег, появляется молодая зеленая травка. На деревьях и кустах распускаются листочки. Весной возвращаются к нам перелетные птицы: скворцы, грачи, аисты. Они начинают вить гнезда, готовить жилье для будущих птенцов.

Приятно наблюдать, как все вокруг обновляется, украшается после зимнего сна. Весело пают ручейки, на все голоса прославляют приход весны пернатые музыканты. Воздух наполняется душистым запахом растений. (Из интернет источника).

Текст № 3.

Деревья стояли в багряных, желтых листьях, которые потихоньку спадали наземь. Земля была покрыта цветными листьями, как будто идешь по прекрасном ковре. Я люблю слушать шорохи опавших листьев, смотреть на волшебные росписи осени на листьях клена. Промелькнуло короткое бабье лето, начинало поведать холодом, умолкли пернатые музыканты. Вот и пришло время прощаться с золотой осенью. (Из интернет источника)

Проверь себя:

Деревья стояли в багряных, желтых листьях, которые потихоньку спадали наземь. Земля была покрыта цветными листьями, как будто идешь по прекрасном ковре. Я люблю слушать шорохи опавших листьев, смотреть на волшебные росписи осени на листьях клена. Промелькнуло короткое бабье лето, начинало поведать холодом, умолкли пернатые музыканты. Вот и пришло время прощаться с золотой осенью.

Из своего опыта работы, можно с уверенностью сказать о том, что приведенные методы, которые используются мной на уроках русского языка в школе с узбекским языком обучения являются эффективными. При использовании этих методов наблюдается наличие интереса к уроку и оживленность среди учащихся.

References:

1. Государственный образовательный стандарт РУ.
2. Онищук В.А. Урок в современной школе. Пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1991. — 191 с.
3. Основные направления в методике преподавания иностранных языков в XIX – XX / под редакцией И.В. Рахманинова. – М.: «Педагогика», 1992. С.267

4. Расулова Зулфия Холмуратовна, Салохиддинова Альбина Норимановна, Проблема компетентностного подхода к обучению русскому языку в школах с узбекским языком обучения, Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture Innovative Academy Research Support Center, 05.2022.